

TEMIR GRAFIT KUKUNLARIDAN VTULKA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI**Yaqubjonov (Abdulhamidov) Fayzulloh Tursunali o'g'li****Andijon mashinasozlik instituti "Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi" yo'nalishi magistiri****Tojiboyev Begijon Mamitjonovich****Andijon mashinasozlik instituti "Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi" kafedrası dotsenti****Jalilov Raximjon Ravshanbek o'g'li****Andijon mashinasozlik instituti "Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi" kafedrası assistenti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031398>**

Kukun metallurgiyasining asosiy xom ashyosi sof metallar va qotishmalarning kukunlari, shuningdek, metall bo'lmagan elementlarning kukunlari hisoblanadi "kukun metallurgiyasi" atamasi odatda "metall kukunlari, shuningdek ulardan tayyorlangan mahsulotlar yoki ularning metall bo'lmagan kukunlar bilan aralashmalarini ishlab chiqarishni qamrab oluvchi fan va texnologiya sohasi" deb tushuniladi. Kukun metallurgiyasi metallni mahsulotga aylantirishning eng progressiv jarayonlaridan biri bo'lib, u an'anaviy usullar bilan olingan mahsulot xususiyatlarini yoki boshqa texnologik jarayonlar yordamida erishib bo'lmaydigan xususiyatlarni ta'minlaydi. Turli maqsadlar uchun ehtiyot qismlar va buyumlar ishlab chiqarishda kukunli metallurgiyaning texnologik jarayonlaridan foydalanish metallardan foydalanish koeffitsientini keskin oshirish imkonini beradi - qayta ishlash jarayonida chiqindilarni kamaytirish hisobiga 96-98% gacha, shuningdek, chiqindilarni asl materialga (chang) aylantirish mumkin; ko'p hollarda kam va qimmat metallar va qotishmalarni kamroq va qimmat metallar bilan almashtirish, ishlab chiqarishning energiya zichligi va mehnat zichligini kamaytirish va natijada tayyor mahsulot tannarxini kamaytirmasdan, ba'zi hollarda esa ularning ekspluatatsion xususiyatlarini oshirish orqali kamaytirish. Ushbu bo'lim faqat quyida keltirilgan materiallar va ularning xususiyatlarini muhokama qilish uchun zarur bo'lgan asosiy shartlarni beradi.

1. Metall kukuni - o'lchami millimetrgacha bo'lgan metall, qotishma va metallga o'xshash birikmalarning o'zaro aloqada bo'lgan va bir-biriga bog'lanmagan zarralari to'plami.
2. Siqishlilikning bosim ta'sirida berilgan o'lcham, shakl, zichlikka ega bo'lgan jismni hosil qilish qobiliyati.
3. Qoliplanuvchanligi - g'ovaklik qiymatlarining berilgan diapazonida bosim ta'sirida unga berilgan shaklni saqlab turish qobiliyati.
4. Metall kukunini qoliplash - texnologik operatsiya, buning natijasida metall kukunlari kukunli qolipni hosil qiladi. Shakllantirish quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:
5. Kukunli qoliplash - MP dan olingan va berilgan shakli, hajmi va zichligiga ega bo'lgan korpus.
6. Preslash - metall kukunini presslash orqali olinadigan kukunli qoliplash.
7. Temir kukunini qoliplash yoki presslash - ko'rsatilgan mexanik va fizik-kimyoviy xususiyatlarni ta'minlash uchun asosiy komponentning erish nuqtasidan past haroratda kukunli qolipni (pressda) isitish va ushlab turish. Sinterlash sinterlash paytida (suyuq fazali sinterlash) suyuq fazaning paydo bo'lishi bilan ham, usiz ham (qattiq fazali sinterlash) amalga oshirilishi mumkin.

8. Kukun material - metall bo'lmagan kukun bilan aralashmasidan tayyorlangan material.
 9. Kukunli sementlangan karbid - 80 HRA dan yuqori qattqlikka ega bo'lgan, metall bog'langan metallga o'xshash qattiq birikmalar asosidagi kukunli material.
 10. Kukunli og'ir qotishma - 16,5 t / m³ dan yuqori zichlikka ega bo'lgan kukunli material.
 11. Karbid po'lat - tavlangan holatda qayta ishlashdan o'tgan va massa ulushi 20 dan 70% gacha bo'lgan po'lat va karbidlardan iborat kukunli material.
 12. Kukun - o'tga chidamli oksidli birikmalar va refrakter metallardan tashkil topgan kukunli material.
 13. Ishqalanish kukuni materiali - mashinalar va qurilmalarning tormoz va uzatish agregatlarida ishlash uchun kukunli material.
 14. Ishqalanishga qarshi kukunli material - kam ishqalanish yo'qotishlarini talab qiladigan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun kukunli material.
 15. Strukturaviy kukunli material - mashinalar, asboblari va mexanizmlarning podshipnik qismlari uchun kukunli material.
 16. Kompozit kukunli material - sinterlash paytida o'zaro diffuziyani hisobga olmaganda, metallar yoki metallar va metall bo'lmaganlarning mexanik aralashmasini ifodalovchi kukunli material.
 17. G'ovak kukunli material - chang material "ishlash vaqtida uning o'tkazuvchanligini ta'minlaydigan g'ovaklikka ega.
 18. Chang mahsulot - metall kukunidan tayyorlangan mahsulot.
 19. Kukunli qoliplashning ochiq g'ovakligi - tashqi muhit bilan aloqa qiladigan g'ovak hajmining kukunli qoliplash hajmiga nisbati.
 20. Kukunli qolipning yopiq g'ovakligi - tashqi muhit bilan aloqa qilmaydigan g'ovak hajmining kukunli qoliplash hajmiga nisbati.
- Kukunli mahsulotning g'ovaklik darajasini, yopiq va ochiq g'ovaklik nisbatini aniqlash uchun bir qator majburiy tartiblarni bajarish kerak. Birinchi qadam kukun mahsulotining zichligini aniqlashdir. Oddiy shakldagi jismlar uchun zichlik hajmi o'lchash va tortish yo'li bilan aniqlanadi. Murakkab shakldagi mahsulotlar hajmini aniqlash gidrostatik tortish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda tekshirilayotgan buyum ikki marta tortiladi - havoda va suyuqlikka botiriladi. Agar jismning havodagi massasi m_1 ga, suyuqlikda - m_2 ga teng bo'lsa, u holda farq ($m_1 - m_2$) ko'chirilgan suyuqlikning mzh massasiga teng bo'ladi. Ushbu qiymatlarni va suyuqlikning dl zichligini bilib, kukun mahsulotining hajmini hisoblash mumkin: $V = (m_1 - m_2) / dl$ va uning zichligi: $dt = m_1 / V = m_1 dl / (m_1 - m_2)$. Kukunli mahsulotdagi ochiq va yopiq g'ovaklikning ulushini aniqlash uchun kukunli mahsulotlardan gazlarni vakuumda olib tashlash, so'ngra ularni ma'lum zichlikdagi suyuqlik (degazlangan moy, ksilil, benzol spirti va boshqalar) bilan singdirishga asoslangan usul qo'llaniladi). Hisoblash quyidagi formulalar bo'yicha amalga oshiriladi. Sof metallar va qotishmalarning kukunlari quyidagi usullardan biri bilan olinadi: kimyoviy, elektrolitik, mexanik silliqlash va metall va qotishmalarni suyuq holatda purkash.

References:

1. Жалилов, Р., Анваржон, О., & Каримов, Р. (2023). МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ЖАРАЁНЛАРИГА МСТВ (МОЙЛАШ-СОВУТИШ ТЕХНОЛОГИК ВОСИТАСИ) НИНГ УМУМИЙ ТАЪСИР КЎРСАТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ. Involta Scientific Journal, 2(4), 2. Жалилов Р. Р. У.,

2. Абдуганиева Х. Р. К ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И РАЗМЕРОВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА КРИСТАЛЛООПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ //Academic research in educational sciences. - 2021. - Т. 2. - №. 11. - С. 633-640.
3. Tojiboyev, B. M., Muhiddinov, N. Z., Karimov, R. I., & Jalilov, R. R. O. G. L. (2021). IKKILAMCHI TERMOPLAST POLIMERLAR ASOSIDA QURILISH SANOATI UCHUN POLIMERKERAMIK KOMPOZITSION MATERIALLARNI OLISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 386-392.
4. Jalilov Rahimjon Ravshanbek o'g'li. (2022). Study of Morphology and Dimensions of UltraDispersed Powders of Tungsten. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(5), 20-22.
5. Jalilov Rahimjon, Ravshanbek o'g'li. "MAGNETIC NANOPARTICLES-POLYMER HYBRID MATERIALS." *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE* 2.5 (2022): 107-109.
6. Jalilov Rakhimjon, Ravshanbek o'g'li. "CLADDING TILE PRODUCTION USING MAGNESIUM OXYCHLORIDE CEMENT MORTAR IMPROVED BY DIFFERENT WASTES." *Gospodarka i Innowacje*. 35 (2023): 276-278.
7. Жалилов, Рахимжон Равшанбек Угли. "МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ-ПОЛИМЕР ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.3 (2022): 704-709